

Amaliy mashg'ulotlar texnologiyasini ishlab chiqishda resuslarni maqsadga muvofiq tanlash dars sifati va samaradorligining asosiy omili sifatida

Eshniyazova Maysara Beknazarovna,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
o'qituvchisi

maysaraeshniyazova300477@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida davlat tilini o'qitishga alohida e'tibor qaratish, talabalar og'zaki va yozma nutqini o'stirish, ularning tinglab tushunish, o'qib tushunish, grammatik qoidalar va so'z boyligini oshirish ko'nikmalarini shakllantrish, dars rejasini ishlab chiqishda sohaga oid ma'lumotlar hamda yangi pedagogik texnologiyalardan maqsadli foydalanish yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, yozma nutq, o'qib tushunish, tinglab tushunish, yangi pedagogik texnologiyalar, sohaga oid matnlar, izchillik, uyg'unlik.

Kirish. Hozirgi globallashuv va tezkor taraqqiyot davrida mamlakatimizda ham zamonaviy bilimga ega yetuk kadrlarga, o'z sohasini chuqur biladigan mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu bilan birga, bo'lajak mutaxassislarning og'zaki va yozma nutqining yuqori darajada bo'lishi ish sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu maqsadda yurtimizda qator qonun va qonunosti hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, "Davlat tili haqida" gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 5850-sonli hamda 2020-yil 20-oktabrdagi „Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida“gi 6084-sonli kabi me'yoriy hujjatlarda o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash asosiy maqsadlardan qilib belgilangan. 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til

siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida ustuvor vazifa sifatida belgilangan mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalanishga erishish; ta'lim tashkilotlarida davlat tilini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish; davlat tilining sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish masalalari ona tili fanining o'qitilishida yangicha yondashuv va mas'uliyatni talab qiladi. Demak, har bir pedagog dars mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalangan holda resurslarni maqsadli tanlashi va materiallar uyg'unligining ta'minlanganligiga e'tibor qaratishi lozim.

Material va usullar. Ushbu maqolada oliy ta'limda o'zbek tilining sohada qo'llanishi fanidan "Matn va uning ko'rinishlari" mavzusini o'tishda resurslarni tanlash va pedagogik texnologiyalar uyg'unligiga erishish namunasi amaliyotdan kelib chiqqan holda yoritib beriladi. Darsni agronomiya (yem-xashak ekinlari) yo'nalishi talabalari uchun tashkil etish misolida ko'rsatma berish, taqdimot, manbalar bilan ishlash, didaktik o'yinlar, mashq, rolli sahna, "Sirli so'z", "To'g'ri tanlov", "Tabiat tarozisi", "Xotira mashqi", test, "Klaster", "Begonalashgan o'tlar", "Juftini toping" ta'limiy o'yin usullaridan foydalanildi. Shu narsani ta'kidlash kerakki, ona tili darslarini tashkil etishda talabalarning tinglab tushunish, o'qib tushunish, so'z boyligini oshirish (lyg'at bilan ishlash), yozish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish darkor.

Natija va munozara. Dars salomlashish, davomatni aniqlash, kichik guruhlarni shakllantirishdan so'ng tayanch bilimlarni faollashtiruvchi aqliy hujum va "Sirli so'z" usuli bilan boshlanadi. O'qituvchi ardoqli adib O'tkir Hoshimovning «Daftar hoshiyasidagi bitiklar» kitobidan olingan matnni o'qiydi va oxirgi kalit so'zni yashiradi, talabalarga fikrlab shu so'zni topishlari uchun vaqt beradi, javoblarni tinglaydi, xulosalaydi.

Chegara

Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa, qozoniga tushadi-ku.

Odamzod nima uchun bulbul chax-chaxini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa, nafsini qondiradi-ku.

Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib, ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning hamyonidagi tillalar emas-ku!

Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyuqli qahramoni o'lib qolsa, yig'laydi? Uni yozuvchi «ichidan to'qib chiqargani»ni biladi-ku!

Odamzod nima uchun bolasining boshida alla aytadi? Go'dak alla eshitmasa, uxlamaydimi?

Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhum ularni ko'rmaydi-ku!

Gap shundaki, Odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ... (Ma'naviyat) deb ataladi!

Yangi mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalar yetkaziladi, mavzu bo'yicha asosiy tushunchalar va adabiyotlar ro'yxati aytiladi, baholash mezonlari bilan tanishtiriladi.

Uyga vazifani so'rash bosqichida talabalar bilimi o'tilgan mavzu bo'yicha "To'g'ri tanlov" ("Agronomiya vazifalari" matni), "Tabiat tarozisi" ("Yalpiz" haqida matn), "Xotira mashqi" usullari bilan tekshiriladi.

"To'g'ri tanlov" usulida sohaga oid matn tahririga hamda grammatik qoidalar ko'nikmasining shakllanganligiga e'tibor qaratiladi. O'qituvchi jamoalarga varaqalarni tarqatadi, talabalar ona tili darslarida olgan saboqlari va nutqning xususiyatlari mavzusida xulosalagan bilimlari asosida nuqtalar o'rnini to'ldirib, taqdimot qiladilar:

Agronomiyaning vazifalari:

1) fermer xo'jaligida, agrosanoat komplekslarida yoki xususiy dehqon xo'jaligi bog'chorbog'larida ekish ishlari... tashkil etilishini boshqarish, ekilgan maydonlar... ekinlar rivoj... nazorat qilish, oziqlan...ish me'yorlarini ishlab chiq...ish, sug'orish ishlarini tashkil

etish, shuningdek, yig'...-ter... jarayonini boshqarish, almashlab ekish jarayonini rejalashtirish, seleksiya ishlari;

2) parnik va issiqxonalar.. poliz, limon, ko'kat, gul va boshqa mahsulotlar... ob-havo harorat... past darajasi sharoiti... yetishtirishni tashkil qilish;

3) pitomnik va urug'chilik xo'jaliklari... qishloq xo'jaligi hamda farmatsevtika o'simliklar... eng yaxshi navlari..., yuqori unumdor urug'lar... saralash, boshqoli, meva-sabzavot, ozuqabop va boshqa o'simlik... yangi gibrid hamda sortlarini olish;

4) qishloq xo'jaligi yo'nalishi... ilmiy-tadqiqot institutlar... turli xil o'simlik... seleksiyasi va urug'chiligi, ularni etishtirish texnologiyalari..., zararkunanda va o'simliklar kasallan...iga qarshi kurashish... uslublarini ishlab chiqish.

“Tabiat tarozisi” usulida o'qituvchi jamoalarga tarqatmalarni beradi, talabalar nuqtalar o'rniga zarur tinish belgilarini qo'yib, matnni to'ldirib, taqdimot qiladilar:

()Tog'ga ham chiqamizmi() dedi Feruza quvonchdan qichqirib() Zuhra Feruzaning qo'lidan ushlab yo'l boshlagan edi, oyisi tayinladi () Yalpiz ham terib kelinglar() Feruza yalpizni hech ko'rmagan edi () Nima yalpiz ham gulmi() deb so'radi () Voy, yalpizni bilmaysanmi () Fotima hayron bo'ldi() Yalpiz o't-da() (O'.Hoshimov)

“Xotira mashqi” usulida tinglab tushunish ko'nikmasi bo'yicha bilimlar sinovdan o'tkaziladi. O'qituvchi matnni o'qib beradi. Keyin talabalarga matn asosida tuzilgan test namunalari tarqatadi. Talabalar xotirasida qolgan ma'lumotlar asosida testlarni ishlab beradilar:

Yalpiz

Yalpiz – labguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, dorivor va efirmoyli (mentol) o'simlik.

Barglari va poyasidan olingan yalpiz moyi parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda, bahorda yangi chiqqan barglari oshko'k sifatida ishlatiladi. Vegetativ (bahorda

ildizini bo‘lib ekish) yo‘li bilan ko‘paytiriladi. O‘zbekistonning barcha viloyatlarida nam yerlarda, ariq va daryo bo‘ylarida o‘sadi.

Tibbiyotda yalpiz bargidan tayyorlangan tindirma (nastoyka) va damlamasidan ko‘ngil ayniganda hamda o‘t haydovchi vosita sifatida foydalaniladi. Yalpiz dorivor o‘simliklari oshqozon, yo‘tal yoki burun oqishi va bosh og‘rig‘iga qarshi choy va moy sifatida ishlatiladi. Yalpiz choyi oshqozon-ichak traktining buzilishlariga qarshi kurashda samarali vositadir. Yalpiz uzoq vaqtdan beri ishtahani oshirish va organizm tomonidan ozuqa moddalarining assimilyatsiyasini yaxshilash qobiliyati uchun ishlatilgan, bu esa ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Yalpiz asab tizimini tinchlantiradi, og‘riqni yengillashtiradi va tanadan ortiqcha suvni olib tashlaydi. Yalpiz juda xushbo‘y o‘simlikdir, agar uning barglarini damlab asal bilan ichilsa, anginada yaxshi yordam beradi.

Test usulida talabalar yuqorida tinglangan matn asosida quyidagi testlarni ishlaydilar:

1. Yalpiz tarkibidagi moy – bu ... a) legol b) kamfor c) mentol d) yalpiz
2. Yalpizning dorivorlik xususiyati yordamida qaysi kasallikni davolash mumkinligi haqida aytilmadi?
a) oshqozon b) yo‘tal c) asab d) bo‘g‘im
3. Yalpizning qaysi xossasi ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi?
a) barglarini damlab asal bilan ichilishi b) moy sifatida ishlatilishi
c) choy sifatida ishlatilishi d) moddalar almashinuvini yaxshilashi
4. Yalpizning dorivor xususiyatlaridan qaysilari aytib o‘tilmadi:
a) mikroblarni o‘ldiruvchi b) burun oqishiga qarshi
c) ishtahani oshiruvchi d) asab tizimini tinchlantiruvchi
5. Yalpiz o‘shish uchun joy tanlamaydi.
a) ha b) yo‘q

“Kun hikmati”ni sharh qilish usuli asosida talabalar bilimni faollashtirish uchun suhbat o‘tkaziladi. O‘qituvchi Abu Ali ibn Sinoning “Dori-darmonlarni tabiatdan o‘rganing, inson izlayotgan narsani u allaqachon yaratgan” degan hikmati mazmunini Albert Einsteinning “Yaratuvchanlik – bu aqlning vaqtichog‘lik qilishidir” degan hikmati bilan bog‘lab, yangi mavzuni tushuntirishga o‘tadi.

Yangi mavzu mazmuni slaydlar asosida qisqacha tushuntiriladi, mavzuning har bir rejasi bo‘yicha asosiy tushuncha va jihatlariga e‘tibor qaratiladi. Mavzuga oid savollar asosida yangi mavzuning tushunganlik darajasi tekshiriladi (Matn so‘ziga ta‘rif bering. Hajm belgisiga ko‘ra matn qanday turlarga bo‘linadi? Matn uslubiy mohiyatiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi? Matnning maqsadiga ko‘ra turlari haqida ma‘lumot bering. Kontekst deb nimaga aytiladi?)

Mavzuni mustahkamlash bosqichida o‘qituvchi talabalarga o‘quv topshiriqlarini beradi, yo‘riqnomalari bilan tanishtiradi; o‘quv topshiriqlarini tarqatadi, talabalar ishini kuzatadi, javoblarini tinglaydi.

Klaster usulida talabalarning o‘qib tushunish ko‘nikmasi tekshiriladi, grafik-organayzerlar bilan ishlash malakasi shakllantiriladi. Bunda Chingiz Aytmatovning “Oq kema” asaridan olingan parcha bilan tanishib, matning uslubiy mohiyatiga ko‘ra turi aniqlanadi, sohaga oid atamalar ajratib yoziladi:

O‘tlar orasida ham «sevimli», «botir», «hurkak» va «yovuz» hamda boshqa har xillari mavjud edi. Chaqirtikan, masalan, eng birinchi dushman. ... Mana, daladagi pechak gullar, to‘g‘ri, ular ham yovvoyi, shunga qaramay bular eng aqlli va quvnoq gullardir.... Shiroljin baland bo‘yli, gulsiz, lekin xushbo‘y hidli bo‘ladi. Ular yon-veriga boshqa o‘simlikni yo‘latmay to‘da-to‘da bo‘lib, alohida o‘sadi. Shiroljin – sadoqatli do‘stdir... Suv bosadigan pichanzordagi kumushrang supurgi o‘tlarga rahmi kelardi, juda g‘alati-da bu supurgi o‘tlar, havoyi juda. Ularning ipakdek mayin popuklari shamolsiz yasholmaydi...

Asar qahramoni bo‘lgan bola tabiatdagi “do‘st-u dushman”lari bilan kitobxonni tanishtirdi. Talabalar esa quyidagi matn ustida ishlaydilar, klaster usulida o‘z sohasiga oid

yem-xashak ekinlari nomini yozadilar (buning uchun talabalarga A3 hajmdagi qog'oz va marker beriladi).

Yem-xashak ekinlari

Yem-xashak ekinlari — chorva mollari va parrandalarga yem-xashak (ko'kat, pichan, yem, silos) tayyorlash maqsadida ekiladigan o'simliklar. Yem-xashak ekinlariga bir yillik va ko'p yillik o'tlar, xashaki ildizmevali, kartoshkali o'simliklar, xashaki poliz ekinlari, shirin kartoshka (batat), silos bostirish va yem uchun ekiladigan donli ekinlar kiradi.

Yem-xashak ekinlarilarining eng katta guruhini ko'p yillik o'tlar: dukkakililar — sebarga, beda, shabdar, bersim, esparset, qashqarbeda, oq nilufar va g'al-ladoshlar (ajriqbosh, betaga, suvbug'doyiq, oqso'xta, erkako't) tashkil qiladi. Ko'p yillik o'tlar sof holda va aralash (mas, sebarga bilan ajriqbosh, beda bilan erkako't) ekiladi. Ular yaylov ozig'i sifatida hamda ko'k massasi pichan, senaj, silos, o't uni, donador oziq va briketlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Bu yem-xashak ekinlari oqsilga (ayniqsa, dukkakililar), vitaminlarga va mineral tuzlarga boy bo'ladi. Bundan tashqari, ko'p yillik o'tlar yerni azotga boyitadi, chunki ular ildizidagi tuganak bakteriyalar havodagi azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega. Ko'p yillik o'tlarning aksariyati namsevar o'simliklardir. Nam yetishmasa, ularning hosili kamayib ketadi yoki butunlay nobud bo'ladi (qurib qoladi), shuning uchun qurg'oqchil rayonlarda ko'p yillik o'tlar (eng avvalo beda) asosan sug'oriladigan yerlarga ekiladi.

Yashil konveyr hosil qilish uchun bir yillik o'tlar ekiladi. Ulardan ham pichan va boshqa ozuqalar tayyorlanadi. Bir yillik dukkakililardan shabdar, bersim, bahorgi va kuzgi yovvoyi no'xat, no'xat ekiladi. Oqsilga boy bu o'simliklar, odatda, bir yillik g'alla ekinlari — suli, arpaga qo'shib ekiladi. O'zbekistonning qurg'oqchilik rayonlarida qurg'oqchilikka chidamli bir yillik o'tlar — sudano't, oqjo'xori, oqjo'xori-sudano't duragaylari, mogar, qo'noq, shuningdek, cheklangan miqdorda vika, burchoq ekiladi. Ko'p rayonlarda ko'kat ozuqa uchun bir yillik o't sifatida kuzgi javdar, tariq, soya, o'ris no'xat, shuningdek, yangi ekin — tritikale ekiladi. Yaqin vaqtdan boshlab ko'k massa olish maqsadida pane (bahorgi va kuzgi), perko ekiladigan bo'ldi.

Sershira oziq uchun xashaki ildizmevalar: nimshirin va xashaki lavlagi, sabzi, turneps ekiladi. Chorva mollariga qand lavlagi ham beriladi, shuningdek, ularning bargi — palagidan, asosan silos tayyorlanadi. O'simliklarning bu guruhiga kiradigan asosiy ekin — xashaki lavlagi. Uning ildizmevasi yirik bo'lib, yaxshi saqlanadi. Hosildorligi 1000 s/ga gacha yetadi. Turneps ertapishar ildizmeva, lekin lavlagiga qaraganda kam to'yimli bo'ladi va yaxshi saqlanmaydi.

Silos tayyorlanadigan ekinlar (makkajo'xori, kungaboqar, xashaki karam va boshqalar) va yem uchun ekiladigan donli ekinlar (suli, arpa, makkajo'xori va boshqalar) ham xashaki ekinlarga kiradi.

Sahna (rolli o'yin) usulida X.To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asaridan olingan parcha asosida talabalar ijrosida kichik sahna ko'rinishi tayyorlanadi:

... Gohida:

- O'rtoq agronom, sizningcha, mahalliy o'g'itga superfosfatni aralashtirib solgan yaxshimi yoki superfosfatni selitra bilan tashlayveraylikmi? - deb so'rab qolishadi.

Superfosfat nimasi-yu selitra nimasi, rostini aytsam, o'zim ham bilmayman. Ilgari bunaqangi gaplarni hech eshitmagan ekanman. Lekin shunday bo'lsa ham sir boy bermayman:

- Shuni ham so'rab o'tiribsizlarmi, - deb jo'rttaga balanddan kelaman, - kim aytadi sizlarni Mirzacho'lning mashhur paxtakorlari deb, uyat emasmi!

Aylanib yurib to'rtinchi brigada dalasida janjal ustidan chiqib qolibman. Bo'lim boshlig'i O'rmon aka bilan brigadir Rahimjon aka nima to'g'risidadir qo'llarini paxsa qilib bahslashmoqda edi. Meni ko'rishi bilan bo'lim boshlig'i:

- O'rtoq agronom, Sizdan bir iltimosim bor, - deb qoldi.

- Marhamat, - mototsikldan asta tushdim.

- Agar malol kelmasa mana bu Rahimjonga, uning a'zolariga kompost to'g'risida bir gapirib bersangiz. Bular haligacha hech narsa tushunishmas ekan.

- Marhamat, - dedim-da, u yoq-bu yoqqa qarab olgach, leksiya o'qishga tushib ketdim, - o'rtoqlar, kompost juda foydali ichimlik, uni asosan mevadan tayyorlashadi. Mevalarning

xili qancha ko'p bo'lsa, u shuncha shirin bo'ladi. Bizning Farg'ona tomonlarda kompostni o'rik, shaftoli qoqi va olchaning qurug'idan tayyorlashadi. Xullas, kompost ichmabsiz, dunyoga kelmabsiz...

Gapimni tugatmasimdan o'tirgan odamlar sharaqlab kulib yuborishdi. Qiziqroq gap aytgan bo'lsam kerak deb, mening o'zim ham kulaverdim, rosa kulishdik. Keyin bilsam, o'sha kuni obdan sharmanda bo'lgan ekanman. Go'ngni achitib tayyorlanadigan kompost bilan mevalardan tayyorlanadigan kompotning farqiga bormasdan rosa aljibman. O'sha kundan boshlab to'rtinchi brigada dalalariga qadam bosmaydigan bo'lib ketdim...

“Agronom yon daftariga” deb nomlangan ruknda Hoshimjonga o'xshab noqulay vaziyatlarda qolmaslik uchun bo'lajak mutaxassislar lug'at biolan ishlaydilar. Bu usulda talabalar so'z boyligini oshirish, lug'aviy me'yorga amal qilish ko'nikmasini shakllantirish, sohaga oid so'zlarning imlosini to'g'ri o'zlashtirishlariga erishish maqsad qilinadi. O'qituvchi tomonidan tayyorlangan maxsus tarqatmalardan talabalar tanlab olishadi, ularda talaffuzdosh so'zlar yozilgan bo'ladi. Talaba so'zlar ma'nosini farqlab izohlaydi va qaysi so'z sohaga oid (atama), qaysi so'z sohaga “begona” (soha termini emas) ligini izohlaydi: arpa – arfa, angar – angor, kamyob – kamob, ferma – firma, buta – bo'ta, dafna – dafina, siqim – sig'im, suvoq – shuvoq, chalg'i – cholg'u, chirik – churuk, toblanmoq – tovlanmoq, ertagi – ertangi, tub – tup – to'p, jodi – jodu, ariq – oriq, do'st – dust.

“Qaror va ijro” ruknida talabalarning o'qib tushunish, eslab qolish, tog'ri yozish ko'nikmasi shakllantirilishiga urg'u beriladi. Masalan, quyidagi tarqatmadan foydalanish mumkin:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-aprelda qabul qilingan “Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4670-son Qarori matnidan olingan parcha bilan tanishing. Berilgan matn namunasi asosida rasmiy matn xususiyatlari haqida ma'lumot bering.

... 7. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda:

–bir oy muddatda kamayib borayotgan tabiiy holda o‘svuchi noyob dorivor o‘simliklar ro‘yxatini shakllantirsin va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin;

–ilmiy-tadqiqot va oliy ta‘lim muassasalari tomonidan amalga oshirilgan dorivor o‘simliklarga doir ilmiy tadqiqotlar, yangi innovatsion ishlanmalar bo‘yicha ma‘lumotlar bazasini shakllantirsin, shuningdek, ularning tizimli ravishda yangilab borilishini ta‘minlasin;

–tibbiyotda qo‘llaniladigan dorivor o‘simliklar kolleksiyasi uchastkasi va genbankini tashkil etsin;

Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi bilan birgalikda ikki oy muddatda o‘simlik xomashyosini chuqur qayta ishlash asosida dori substansiyalari ishlab chiqarishni tashkil etish mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin...

16. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi:

2020/2021-o‘quv yilidan boshlab 2025/2026-o‘quv yiliga qadar o‘rta, o‘rta maxsus va oliy ta‘lim tizimida dorivor o‘simliklarga oid maxsus soatlarni o‘quv rejalariga kiritsin;

2020/2021-o‘quv yili boshlangunga qadar Qishloq xo‘jaligi vazirligi, O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi, Sog‘liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda o‘quv dasturlari, darsliklar va qo‘llanmalarga dorivor o‘simliklar haqida ma‘lumotlar kiritilishini ta‘minlasin;

2020/2021-o‘quv yilidan boshlab maktab va oliy ta‘lim muassasalarida fitobarlar tashkil etsin.

17. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2020-yilning 1-iyunidan boshlab bosqichma-bosqich barcha vazirlik va idoralarda, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti hamda mahalliy aeroportlarda, barcha turdagi avtovokzal, temir yo‘l vokzallarida, bozorlar, sanatoriy-kurort muassasalarida hamda boshqa aholi gavyum joylarda fitobarlar tashkil etish choralarini ko‘rsin...

Saylanma saralash usuli. Yuqoridagi rasmiy matn bilan tanishilib, uning uslubiy xususiyatlari sharhlangach, tarqatmalar yig'ib olinadi va talabalarga so'zlar jamlanmasi tarqatiladi. Talabalar berilgan so'zlarni ikki guruhga ajratadilar: imlosi to'g'ri va noto'g'ri so'zlar.

Talaba saralashi uchun tavsiya etilgan so'z va birikmalar quyidagi ko'rinishda berilishi mumkin: resuris, Fanlar Akademiyasi, Innovasion rivojlanish, tatqiqot, tibbiyot, kolleksiya, uchastka, genobank, farmatsevtika, xom ashyo, substansiya, doruvor, Qishloq xo'jaligi Vazirligi, tabiiy holda o'suvchi, sanatoriy-kurort, muassasa, aeroport, avtovogzal, fitabar.

Mulohaza va muqoyasa rukni. O'qituvchi talabalarga begona o'tlar haqida savol bilan murojaat qiladi hamda ularning javoblarini tinglagach, quyidagi matn bilan fikrlarni xulosalaydi:

Begona o'tlar va ularga qarshi kurash yo'llari

Inson tomonidan ekilmaydigan, ammo ekinlar orasida o'zicha o'sib, ularga zarar yetkazadigan o'simliklar begona o'tlar deyiladi. Ular haqiqiy va shartli begona o'tlarga bo'linadi. Haqiqiy begona o'tlar - bu ekinlar orasida o'sadigan yovvoyi o'tlardir. Shartli begona o'tlar jumlasiga ekinzorda uchraydigan boshqa turdagi madaniy o'simliklar kiradi. ...

“BEGONAlashgan o'tlar” usuli. Yiqoridagi mavzu asosida o'qituvchi jamiyatdagi dolzarb muammoga e'tibor qaratadi va shu asosida topshiriq beradi:

Vatandoshimiz xonadonida tug'ilib, jamiyatimizda yashab, shu yurt noz-u ne'matlaridan bahramand bo'lib, shaxsini tasdiqlovchi hujjatda millatimiz nomini ko'tarib yurib, lekin barchasiga noshukurlik qilayotgan, milliy qadriyatlarimizga, xususan, ona tilimizga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'layotgan shaxslarni “begonalashgan o'tlar” degimiz keldi. Ularni tozalashga har birimizni mas'ulmiz.

Quyidagi SMS xabarni imlo jihatidan tuzatib yozing. Yozishma madaniyati xususida o'z munosabatingizni bildiring:

Sava! Tuzumsan iwla qaley bugn oqwgga borasami borsen maniyam bor qildrb qoy vawe iwm kop tezro javop yoz

“Juftini toping” ta’limiy o’yini. O’qituvchi tomonidan talabalarga jadval beriladi. Unda o’nta yem-xahsak ekiniga xos ta’riflar yozilgan bo’ladi. Yana 10 ta chipta tarqatiladi, unda yem-xashak ekinlarining nomi yozilgan bo’ladi. Talabalar berilgan ta’riflar asosida mos ekin nomlarni topadilar va juftlaydilar:

№	Nom	Tavsif
1	Arpa	- muhim oziq-ovqat, yem-hashak va texnikaviy ekin. Uning donidan yorma, perlovka, un tayyorlanadi; uni bug’doy yoki javdar uniga qo’shib non yopishda ishlatiladi; solodidan ajratib olingan ekstrakt moddalarida meditsina, konditerlik, to’qimachilik va teri pishirish sanoatida foydalaniladi. Ekin maydoni jihatidan jahonda to’rtinchi o’rinni egallaydi (bug’doy, sholi, makkajoxo’ridan keyin). Qishloq xo’jalik ekinlari ichida juda baland tog’da joylashgan mintaqalarda eqilish imkoniyati bor yagona o’simlik.
2	Rayhon	-yoqimli hid beruvchi o’simlik bo’lib, u talabchan emas va deyarli har bir uyda o’sadi. Dunyo bo’ylab bu o’simlik bazilik sifatida tanilgan. U tabiiy antibiotik bo’lib, isitma tushirish va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Ushbu o’simlik tarkibidagi moddalar mushaklarning og’rig’ini kamaytiradi, yallig’lanishning oldini oladi, balg’amni bronxlar va o’pkadan olib tashlaydi hamda yo’tal va burunning oqishi bilan kurashadi.
3	Bug’doy	- ekin yetakchi rolni o’ynab, ekiladigan maydoni va donining yalpi hosili bo’yicha birinchi o’rinni egallaydi. Uning kepagi, poxoli, somoni, to’poni yuqori oziqaviy ahamiyatga ega. Uning kepagi hamma qishloq xo’jalik hayvonlari uchun yuqori konsentratlangan yem, kepagidan omixta yem tayyorlashda ham foydalaniladi.
4	Suli	- doni va somoni yoki ko’k massasi chorva mollari uchun to’yimli oziqa sifatida ko’p ishlatiladi. Shuningdek donidan tolokno, galyet, yorma va kofe kabi oziq ovqat mahsulotlari ham tayyorlanadi. Uning somoni va poxoli boshqa donli ekinlarnikiga qaraganda chorvachilikda yaxshi oziqligi bilan qimmatlidir. Uni vika bilan aralash holda ekilganda juda ham samaralidir. Uni turli xil muddatlarda ekib, mo’l hosil olish (ayniqsa chorvachilikda oziqa sifatida) mumkin.
5	No’xat	doni oziq-ovqatda ishlatiladi, undan har xil milliy taomlar tayyorlanadi va hashaki navlari mollarga yem bo’ladi. Mollarning yemiga doni qo’shilsa, uning hazm bo’lishi yengillashadi. Uning poya va barglarida organik kislotalar bo’lganligi tufayli chorva mollari uni yemaydi, faqat qo’ylar bundan mustasno. Ko’katini boshqa ozuqalarga qo’shib mollarga berish mumkin.
6	Seleksiya fani	– ekinlarning yangi nav va duragaylarini yaratish bilan shug’ullanadi; keng ma’noda tanlash to’g’risidagi ta’lim desa bo’ladi. Uning jarayoniga, dastlabki ashyo yaratish, irsiyat va o’zgaruvchanlik, tanlash, sinash va

		o'simliklarni yangi shakllarini yaratish kiradi. Shuningdek, mavjud ekilib kelinayotgan navlarni yaxshilash bilan shug'ullanadi.
7	Beda	- g'ozaning asosiy, doimiy o'tmishdoshidir; chorva mollari uchun erta bahordan kech kuzgacha oziqa beradigan ekin. Undan senaj, pichan, silos, briket, granula, vitaminli o't singari oziqalar tayyorlash mumkin. Juda ko'p mamlakatlarda uni oziqa ekinlarini malikasi deb atashadi. Tuproqni suv va shamol eroziyasidan samarali himoya qiladi, oziqa moddalarni tuproqni haydalma qatlamidan pastki, tuproqni ildiz tarqalmagan qatlamlariga yuvilib ketishidan saqlaydi.
8	Sudan o'ti	- asosan sug'oriladigan yerlarda yem-xashak ekini sifatida ekiladi; bir yillik o'tsimon o'simlik. U qurg'oqchilikka chidamligi, bir necha o'rib olish mumkinligi, xushxo'rliqi bilan ajralib turadi. Qoramollar va qo'ylar yashil massasi va pichanini xush ko'rib yeyishadi. Bir yillik yem-xashak o'simliklari orasida mollarni o'tlatib boqilishiga chidamli.
9	Mog'or	- qurg'oqchilikka, issiqlikka, tuproqqa talabchanligi kam, ammo tezpisharligi, yaxshi hosil berishi uni O'zbekiston sharoitida yashil massasi va urug'i uchun yetishtirishga imkon beradi. U asosan sug'oriladigan yerlarda yetishtiriladi. Doni parrandalar uchun juda to'yimli oziqa. Tuproqqa talabchanligi kam. Qumli, qumoq, og'ir tuproqlarda ham o'saveradi. Dastlabki rivojlanish fazalarida sekin rivojlanganligi sababli u begona o'tlardan zararlanishi mumkin. U ham unumdor, organik moddalarga boy, begona o'tlardan toza tuproqlarda yaxshi o'sadi.
10	Almashlab ekish	- ekinlarni dalalar va yillar bo'yicha ilmiy asosda navbatlab ekish. U tuproqdagi organik modda miqdorini boshqarishga, begona o'tlar, o'simlik kasalliklari va zararkunandalariga qarshi samarali kurashga sharoit yaratadi, tuproqning donador strukturasi ta'minlab, oziq va suv-havo rejimini yaxshilaydi, qo'llanilayotgan o'g'itlar samarasini oshirib, tuproqlar nurashining oldini oladi.

“She’r va shuur” ruknida talabalar Iqbol Mirzoning “O‘zbek o‘g‘li” she’rini yoddan aytib berishlari mumkin.

O‘ZBEK O‘G‘LI

Ikki daryo o‘rtasi keng dasturxon,
 Tuz totgansan, tuzlig‘ingni unutma.
 Dasturxonni belbog‘ qilib o‘stirgan
 O‘zbek o‘g‘li, o‘zligingni unutma!..
 Nochor qolsang nokas qo‘lini tutma,
 Arslonsan-ku tulki yo‘lini tutma.
 O‘zingdan o‘zgan marhamat kutma,
 O‘zbek o‘g‘li, o‘zligingni unutma!

Uy ishi uchun quyidagicha topshiriqlar berilishi mumkin:

Matnni o‘qing. Unda ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarning yozilishini eslab qoling, ularning ma’nolarini “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dan foydalanib aniqlang.

Agronomiya (yun. agros – dala va nomos – qonun) – dehqonchilik qonun-qoidalari haqidagi fan. Agronomiya dehqonchilikning ilmiy asosi, uning hamma sohalariga doir ilmlar majmuyidir. Agronomiyaning asosiy bo‘limlari: umumiy dehqonchilik, o‘simlikshunoslik, seleksiya, urug‘chilik, urug‘shunoslik, agrokimyoy, tuproqshunoslik, agrofizika, qishloq xo‘jaligi mikrobiologiyasi, fitopatologiya, entomologiya, qishloq xo‘jaligi melioratsiyasi. Ilmiy agronomiya o‘simliklar fiziologiyasi, biokimyosi, qishloq xo‘jaligi meteorologiyasi, genetika, mikrobiologiya, kimyo, fizika, matematika, biofizika va boshqa tabiiy fanlarga asoslanib ish olib boradi. Agronomiya laboratoriya, vegetatsion, lizimetrik va dala tajribalarini o‘tkazib, har xil usullardan foydalanib eksperimental ma‘lumotlar oladi.

“Mutaxassis minbari” rukni. Publitsistik matn tayyorlang. Unda quyidagi kabi matndan foydalanib, uning mazmunini kengaytirishingiz mumkin.

Matnni o‘qing, publitsistik uslubga xos bo‘lgan so‘zlarni toping. Siz ham dala ishlari haqida kichik hikoya yozing.

Agronomning vazifasi – unga biriktirilgan yer maydonida imkon qadar mo‘l hosil etishtirilishiga erishish. Uning xizmat doirasi, asosan, dehqonchilik ishlaridan iborat: qaysi yerni qanday ekinlar ekishga tayyorlash, qachon, qayerda va qanaqa urug‘ ekishni, o‘simliklarni qachon, qay darajada oziqlantirishni, qaysi yerga qanday ishlov berishni, o‘z vaqtida suv berish va hokazolarni bilishi lozim. Zararkunandalar bilan kurashish ham uning vazifasiga kiradi.

Xulosa. Ushbu maqolada oliy ta‘lim muassasalarida davlat tilini o‘qitishga alohida e‘tibor qaratish, talabalar og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ularning tinglab tushunish, o‘qib tushunish, grammatik qoidalar va so‘z boyligini oshirish ko‘nikmalarini shakllantirish, dars rejasini ishlab chiqishda sohaga oid ma‘lumotlar hamda yangi pedagogik texnologiyalardan maqsadli foydalanish yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan. Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etishda, mavzuning texnologik xaritasini ishlab chiqishda auditoriyadagi holatlar: talabalar soni, yoshi, ularning yo‘nalishi, egallaydigan mutaxassisligi hisobga olinsa, shuningdek, ta‘lim usullarining betakrorligiga, bir necha usullarning uyg‘unlashtirilishiga e‘tibor qaratisa, sifat va samaradorlikka erishish mumkin bo‘ladi. Har bir mashg‘ulot puxta o‘ylangan reja va va zamonaviy pedagogik usullardan izchil va uyg‘unlikda foydalangan holda ishlab chiqilgan texnologik xarita asosida o‘tkazilsa, xuddi xorijiy tillarni o‘rganishdagi kabi ona tilini o‘rganishda ham o‘qish, tinglash, yozish, lug‘at bilan ishlash, grammatik qoidalar bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish asosida olib borilsa, yuqorida ko‘zlangan maqsadga oson erishiladi hamda Davlatimizning bu borada olib borayotgan siyosatiga javoban huquqiy-me‘yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar va maqsadlarga erishish yuqori darajada amalga oshirilgan bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 21-oktabr PF-5850-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 22.10.2019-y., 06/19/5850/3939-son. - <http://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 20-

oktabr PF-6084-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.10.2020-y., 06/20/6084/1398-son. - [http:// lex. uz](http://lex.uz)

3. "2020–2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.10.2020-y., 06/20/6084/1398-son. - [http:// lex. uz](http://lex.uz)

4. O'zbek tilining imlo lug'ati. T., 2013.

5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat milliy nashriyoti - 2006-2008.

6. [http:// ziyonet. uz](http://ziyonet.uz)

7. [http:// lex. uz](http://lex.uz)